

SAMARQAND VILOYATIDA KUZGI BUG‘DOY NAVLARINING EKOLOGIK SINOVI

¹Botirov Xidir Fayzievich, ²Tursunov Shermamat Nurmatovich, ³Xojaboyeva Surayyo Rajab qizi, ⁴Isroilova Xotira Xikamtilla qizi, ⁵Jumaboyeva Tozagul

¹Sh.Rashidov nomidagi SamDU professori, q.-x. fanlari doktori,

²DDEITI Samarqand ITS direktori, ^{3,4,5}JizPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177256>

Annotasiya. O‘rganilgan navlardan Chillaki, Mars, Zvezda, Drujba va Yog‘du ertapishar navlar guruhiga kirishi va ular xorijiy davlatlardan keltirilgan navlarga nisbatan 3-6 kun erta pishishi aniqlandi. Tadqiqotlarda kuzgi bug‘doyning Vexa, Yaksart Tanya, Asr, Antonina navlari don hosildorligi va sifati bo‘yicha yaxshi ko‘rsatkichlarni namoyon qildi. 2022 yilda yog‘ingarchilik ko‘p bo‘lishi yotib qolishga chidamligi pasaytirdi va bu Mars-1, Bobur, G‘ozg‘on, Shams, Turkiston, Mingchinor, Istiqlol kabi navlarda kuchli namoyon bo‘ldi. Kuzgi bug‘doy navlarining vegetasiyasi 2022 yilda 2021 yilga nisbatan yog‘ingarchilik ko‘p bo‘lishi va haroratning issiq bo‘lishi hisobiga qisqarishi kuzatildi.

Kalit so‘zlar: ekologik sinov, nav namunalari, o‘shish, rivojlanishi, don hosildorligi va sifat ko‘rsatkichlari.

Аннотация. Из изученных сортов установлено, что Чилаки, Марс, звезда, Дружба и Ягду относятся к группе скороспелых сортов и созревают на 3-6 дней раньше, чем сорта, завезенные из зарубежных стран. В исследованиях хорошие показатели по урожайности и качеству зерна показали сорта озимой пшеницы Веха, Яксарт Таня, век, Антонина. Обильные осадки в 2022 году снизили устойчивость к залеганию, и это сильно проявилось у таких сортов, как Марс-1, Бабур, газган, Шамс, Туркестан, Мингчинор, Истиклол. Вегетация сортов озимой пшеницы сократилась в 2022 году по сравнению с 2021 годом из-за большего количества осадков и более высоких температур.

Ключевые слова: экологическое тестирование, сортовые образцы, рост, развитие, урожайность зерна и показатели качества.

Abstract. Of the varieties studied, it was found that Chilaki, Mars, Zvezda, Druzhba and Yagdu belong to the group of early ripening varieties and ripen 3-6 days earlier than varieties imported from foreign countries. In the studies, winter wheat varieties showed good performance in terms of yield and grain quality Milestone, Jaxart Tanya, century, Antonina. Heavy rainfall in 2022In 2007, the resistance to occurrence was reduced, and this was strongly manifested in such varieties as Mars-1, Babur, Gazgan, Shams, Turkestan, Mingchinor, Istiklol. Vegetation of winter wheat varieties decreased in 2022 compared to 2021 due to more rainfall and warmer temperatures.

Keywords: environmental testing, varietal samples, growth, development, grain yield and quality indicators.

Kirish

Bug‘doyning qishgi noqulay sharoitlarga ekologik sinov nuqtai nazaridan qaragandabardoshligi mamlakatimiz va jumladan Samarqand viloyati sharoitida ham muhim ahamiyatga ega [74; 112-b.]. Odatda maysalarni kuzda tuplash davrida sovuq ursa, tuplanish ko‘pincha o‘simlikning keyingi rivojlanishiga ta‘sir etmaydi, chunki tuplanish bo‘g‘ini sog‘

bo‘ladi. Naychalash yoki boshqalash davrida sovuq ursa o‘simlik zararlanib, natijada hosildorlik pasayib ketadi. Bunday holat 1999 yilning bahorida O‘zbekistonning qator tumanlarida sodir bo‘ldi. Qishga chidamlilik kuzgi bug‘doy namunalari tuplanish bo‘g‘inining chuqurligiga, tinim va tuplanish davriga hamda boshqa fiziologik jarayonlarga bevaosita bog‘liq bo‘ladi [15; 450-b.].

Shu bois kuzgi bug‘doyning yotib qolishga chidamliligi turli ekologik zonalarda turlicha xal qilingan. Izlanishlarda kalta bo‘yli nav yaratishda baquvvat poyali o‘simlik bo‘lishi [37; 18-21-b.], ildiz tizimining baquvvat bo‘lib rivojlanishiga qarab tanlash [27; 171-172-b.] ildizning yotib qolishga chidamliligi va unda qo‘shimcha ildizlar [45; 145-150-b.], ildizning tipi va boshqalarni [30; 25-26-b.] o‘rganilgan va e‘tiborga olish tavsiya etilgan.

O‘simlikning bo‘yi o‘sov davrining nechog‘li qulay ekanligini ko‘rsatuvchi muhim ko‘rsatkichlardan biri bo‘lib, u tashqi muhitning qanday kelishi va qo‘llanilgan agrotexnik tadbirlarga qarab o‘zgaradi [34; 336-b.]. Bug‘doy ekinlarining biologik nav xususiyatlarida ba‘zi bir bug‘doy navlarining bo‘yi baland, ammo mustahkam bo‘lmagan poyaga ega bo‘lib, boshog‘i salmoqli bo‘ladi. Bunday paytda kuchsiz shamol ta‘sirida ham ularning yotib qolishi kuzatiladi. Bunda nafaqat hosildorlik pasayadi, balki g‘allani o‘rib olishni qiyinlashtiradi, don puch bo‘lib, natijada sifati pasayib ketadi [46; 85-b.].

Umuman esa maydon birligidan olinadigan don hosili hosil elementlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, to‘g‘ridan – to‘g‘ri navning hosildorligiga tegishlidir. Shu bois ekologik nav sinashda hosildorlikni muttasil oshirishga e‘tibor berish lozim. Hosildorlikning har qanday noqulay sharoitda bir maromda bo‘lishligini ta‘minlashga biotik va abiotik stresslarga chidamli bo‘lgan navlarni yaratish orqali erishish mumkin. Sermahsul bug‘doy navini yaratishda tadqiqotchilar biotik stresslarga chidamlilikni rivojlantirish asosiy masalalardan biridir. Shuningdek, don hosildorligi va sifatini yuqori bo‘lishning asosiy omillaridan biri navni to‘g‘ri tanlash hisoblanadi.

O‘zbekiston sharoitida 1000 dona don vaznining 7,7-8,0 g oshishi natijasida ko‘karish kuchining 1,5-2 r ga ortishi kuzatiladi, shuningdek 1000 dona don vazni 9-10 r pamm oshganda urug‘larning dala unuvchanligi 7,5-10% va undan ko‘pga oshishi hamda mo‘rtak ildizlar soni bittaga ko‘payishi mumkin [74; 112-b.]. 1000 ta don vazni, yirikligi va to‘laligini bildiradigan ko‘rsatkichlar ham navdorlik belgisi bo‘lib, shuning bilan birgalikda kuchli darajada to‘lishish davridagi iqlim sharoitiga bog‘liqdir deb ta‘kidlaydi [63; 134-b.].

Zarafshon vohasi sharoitida sug‘oriladigan e‘rlarda G‘.G‘aybullayev olib borgan tajribalarning natijalariga ko‘ra, kuzgi bug‘doyning intensiv tipidagi Umanka navi uchun yuqori hosil vasifatli urug‘ olishda, ekish meyor 4,5 mln. unuvchan urug‘/ga va o‘g‘it meyor $N_{180}P_{135}K_{90}$ kg/ga qo‘llash ijobiy samara beradi [76; 247-249-b.]. H.Koble, K.Mullerning fikricha unumdorligi past bo‘lgan podzol tuproqlarda ma‘dan o‘g‘itlar me‘yorini oshirish donning texnologik sifat ko‘rsatkichlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bug‘doyning sifatini aniqlaydigan muhim belgilardan biri bu undagi oqsil miqdoridir. Oqsil miqdorining ko‘p yoki kam bo‘lishiga navning biologik xususiyati, etishtirish uslubi va iqlim sharoitlari ta‘sir etadi va hokazo [31; 48-56-b.; 38; 287-b.].

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari sifatida Samarqand viloyatining sug‘oriladigan e‘rlariga mos mo‘l va sifatli hosil beradigan, abiotik va biotik omillariga bardoshli, intensiv tipdagi plastik Davlat reestriga kiritilgan va istiqbolli kuzgi bug‘doy navlarini tanlash va ko‘paytirish.

-sug‘oriladigan e‘rlarda Davlat reestriga kiritilgan va istiqbolli kuzgi bug‘doy navlarining ekologik nav sinovi o‘tkazish;

-sug‘oriladigan e‘rlarga mos mo‘l va sifatli hosil beradigan, abiotik va biotik omillariga bardoshli, intensiv tipdagi plastik kuzgi bug‘doy navlarini tanlash;

-yuqorida tanlangan navlarni ko‘paytirish ko‘chatzorida etishtirish ishlarini olib borish.

Tadqiqotning ob'ekti qilib qishloq xo‘jalik ekinlari xususan kuzgi bug‘doyning Respublikamiz sug‘oriladigan erlarida ekish uchun Davlat reestriga kiritilgan va istiqbolli navlari hisoblanadi.

Tadqiqot uslublari. Tajribani joylashtirish, hisob va tahlillar VIR (Sobiq Butunittifoq o‘simlikshunoslik instituti) uslubi bo‘yicha (1984), biometrik tahlillar va fenologik kuzatuv ishlari qishloq xo‘jalik ekinlari Davlat nav sinash komissiyasining (1985, 1989), O‘zPITI (2007, 2014) uslubi bo‘yicha olib borildi. Matematik tahlillar Dospexov B.A. (1985) tomonidan ishlab chiqilgan uslubiy qo‘llanma asosida bajarildi.

Ekologik nav sinashda agrotexnik tadbirlar. Navlar har biri 200 kg dan 5 mln dona urug‘ hisobida 30 m² maydonda ekildi. Navlarni mineral o‘g‘itlar bilan oziqlantirishda 28 fevral kuni 200 kg/ga, 13 aprelda 200 kg/ga dan ammiakli selitra o‘g‘iti hamda 29 aprelda 150 kg/ga hisobida karbamid o‘g‘itlari bilan oziqlantirildi. Ko‘rgazmali navlarni sinash ko‘chatzorida bahorgi 1-sug‘orish ishlari 13mart kuni 2-sug‘orish 10 aprel, 3- bahorgi so‘g‘orish 10 may kunlari amalga oshirildi. Begona o‘tlarga qarshi kurash. Begona o‘tlarga qarshi kurash ishlar 4 mart kuni bir pallali bir yillik begona o‘tlarga qarshi Entopik grebisidi 400 ml/ga, Ximstar gerbisidi ikka pallali begona o‘tlarga qarshi 20 g/ga hisobida amalga oshirildi. Ushbu navlar 10 iyun sanasida o‘rim-yig‘im ishlari amalga oshirildi.

Viloyat tuproq iqlim sharoitiga mos kuzgi bug‘doy navlarni tanlash uchun 2021-2022 yillar ekologik nav sinash ko‘chatzori tashkil etildi unda hozirgi kunda respublikamizning g‘alla maydonlarida ekib kelinayotgan yumshoq va qattiq bug‘doyning 37 ta nav sinaldi. Ko‘paytirish ko‘chatzorida 9 ta nav (Asr, Davr, Bezostaya-100, Antonina, Aleksevich, Gurt, Zimmisa, Pervisa) ekilib quyidagi mavzularda ilmiy-amaliy ishlar olib borilmoqda. Samarqand ITSida 2022 yil hosili uchun yillik ish reja asosida ilmiy izlanishlarni tashkil etish uchun kuzgi bug‘doyning Davlat Reestriga kiritilgan va yangi istiqbolli 37 ta navi ekildi va kuzgi bug‘doy navlarning viloyatimizning tuproq- iqlim sharoitida o‘zib rivojlanishi, navlarning sharoitlarga moslashuvi va hosildorlik ko‘rsatgichlari o‘rganildi.

Olingan natijalar. Navlarni viloyatning tuproq iqlim sharoitida o‘zib rivojlanishini, navlarning sharoitga moslashuvchanligini, hosildorlik darajasini va qishga chidamliligi borasida dala tajribalari o‘tkazildi. SamITSda bug‘doy navlarini ekologik sinovda o‘rganishda 2022 yil hosili uchun 2021 yil 24 oktyabr kuni yuqori agrotexnologiyalar asosida ekilib izma-iz sug‘orildi. O‘rganilgan barcha navlarda urug‘likni ekish me‘yori bir xil gektariga 220 kilogramm hisobidan sepildi. Kuzatuvlar natijasida, o‘rganilgan navlar ichida viloyat tuproq-iqlim sharoitida *Alekseich, Asr, Vexa, Antonina, Bezostaya-100* kabi bug‘doy navlari o‘zining tashqi noqulay omillarga chidamliligi, don hosilining yuqoriligi kabi bir qancha ustunlik tomonlari bilan ajralib turganligi kuzatildi.

Tadqiqotlar natijasida mamlakatimizda va xorijda yaratilgan kuzgi bug‘doy navlari o‘rganildi va ularning zang kasalliklariga, qishga va yotib qolishga chidamliligi o‘rganildi. Tajribalarda andoza nav sifatida Davlat reestriga kiritilgan nav Krasnodarskaya 99(st) qilib olindi. Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, o‘suv davrini davomiyligini belgilashda asosiy ko‘rsatkichlar bo‘lgan tuplanish, naychalash, boshloqlash fazalari bo‘yicha navlar o‘rtasidagi farqlar yaqqol ko‘zga tashlandi.

Tadqiqotlarimizda bug‘doy maysalarining unib chiqishi va tuplanish fazalarida farq bo‘lmadi, keyingi naychalash, boshloqlash, gullash, pishish rivojlanish fazalaridagi navlar orasidagi farq 1-8 kuni tashkil etdi. O‘rganilgan navlar orasida Chillaki, Mars, Zvezda, Drujba

va Yog‘du navlari ertapishar navlar guruhiga kirishi va ularni barchasi Rossiya va boshqa xorijiy davlatlardan keltirilgan navlarga nisbatan 3-6 kun erta pishishi aniqlandi. Kech pishar navlar guruhiga Antonina (Rossiya), Kadr (Rossiya), Brigada (Rossiya), Zimmisa (Rossiya) va Vexa (Rossiya) navlari ajratildi (2-jadval).

Bug‘doy boshloqlari pishib etilishi fazasiga kelib o‘simliklarning o‘sish bo‘ylari orasida 10 santimetrgacha (87-99 sm) farqlanganligi kuzatildi. Shuningdek, bir boshloqdagi don soni 47 tadan 54 tagachani tashkil qildi. Shu o‘rinda navlarning 1000 ta donini og‘irligi aniqlanganda 40 grammdan 47 grammgachani tashkil etdi. Tajribada olib borilgan yakuniy kuzatuvlardan eng asosiysi navlarning hosildorlik darajalarini o‘rganganimizda, bu ko‘rsatkich navlar orasida gektar hisobiga 40 sentnerdan 72 sentnergachani tashkil qildi. Bunda eng yuqori ko‘rsatkich Asr, Antonina navlarida 70 - 72 sentnerni tashkil qilgan bo‘lsa, eng past ko‘rsatkich Bobur, Mars-1 navlarida bo‘lib 40-50 sentnerni tashkil etdi. Shuningdek, o‘rganilgan navlarning kasalliklarga chidamlilik darajasi Yuka, Alekseich, Vexa, Vexa navlarida yuqori bo‘lgani kuzatildi.

Ko‘ramizki, Samarqand viloyati tuproq iqlim sharoitida o‘rganilgan bug‘doy navlari ichida – Alekseich, Asr, Vexa, Antonina, Bezostaya-100 navlari o‘zlarining umumiy foydali xo‘jalik ko‘rsatkichlari bilan ajralib turdi. Ushbu navlar hududning ekstrimal tuproq-iqlim injiqliklariga (qishning quruq sovu‘gi, yozning issiq garesil shamollariga) chidamliligini va yuqori hosil berishini namoyon qildi. Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, Samarqand viloyatining tuproq-iqlim sharoitiga mos tashqi noqulay omillarga chidamli, yuqori hosil tuplashi va barcha xo‘jalik belgilari bo‘yicha yaxshi natija ko‘rsatgan quyidagi – yumshoq bug‘doyning Alekseich, Asr, Vexa, Antonina, Bezostaya-100, Makuz-3, Istiqlol bug‘doy navlarini viloyatda kengroq maydonlarga ekishga tavsiya beriladi.

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, o‘suvi davrini davomiyligini belgilashda asosiy ko‘rsatkichlar bo‘lgan tuplanish, naychalash, boshloqlash fazalari bo‘yicha navlar o‘rtasidagi farqlar yaqqol ko‘zga tashlandi. O‘rganilgan navlar orasida Chillaki, Mars, Zvezda, Drujba, Kroshka va Yog‘du navlari ertapishar navlar guruhiga kirishi va ularni barchasi Rossiya va boshqa xorijiy davlatlardan keltirilgan navlarga nisbatan 3-6 kun erta pishishi aniqlandi.

Kech pishar navlar guruhiga Zimmisa (Rossiya), Vexa (Rossiya), Makuz-3 (O‘zbekiston), Hisorak (O‘zbekiston) va Javohir (O‘zbekiston) navlari ajratildi. 2022 yilda o‘rganilgan navlar orasida standart Krasnodarskaya-99 naviga nisbatan gektaridan Yuka, Vexa, Yaksart navlari 3 sentner, Tanya, Asr navlari 5 sentner, Antonina navi 7 sentnerdan ko‘proq hosil berganligi aniqlandi.

Xulosa

Shuni qayd etish kerakki yangi o‘rganilgan kuzgi bug‘doyning Vexa, Yaksart Tanya, Asr, Antonina navlari kasalliklarga, don hosildorligi va sifati bo‘yicha yaxshi ko‘rsatkichlarni namoyon qildi. 2022 yilda yog‘ingarchilik ko‘p bo‘lishi yotib qolishga chidamligi pasaytirdi va bu Mars-1, Bobur, G‘ozg‘on, Shams, Turkiston, Mingchinor, Istiqlol kabi navlarda kuchli namoyon bo‘ldi. Umuman olganda bug‘doy navlarining vegetasiyasi 2022 yilda 2021 yilga nisbatan yog‘ingarchilik ko‘p bo‘lishi va haroratning issiq bo‘lishi hisobiga qisqaroq bo‘lishi shuningdek, hosildorlik ham nisbatan kam bo‘lishi qayd etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Brejnev D.D., Shmaraev G.E. Seleksiya rasteniy v SShA. Moskva. Kolos. 1976. –S.450.
2. Dospexov B.A. Metodika polevogo opita. – M: «Kolos», 1985. - 317 s.

3. Metodi agroximicheskix, agrofizicheskix i mikrobiologicheskix issledovaniy v polivnix xlopkovix rayonax. – Tashkent:, 1962. - 440 s.
4. Metodi agroximicheskix analizov pochv i rasteniy Sredney Azii. –Tashkent:, 1977. - 187 s.
5. Ilnskaya-Sentilovich M.A.Novoe v seleksii ozimoy pshenisi na ustoychivost' k poleganiyu i osipaniyu: V kn.Genetika i seleksiya na Ukraine. Ch.1.-Kiev:1971.-171-172 b.
6. Koleda K. V. Metodi polucheniya ustoychivogo k poleganiyu isxodnogo materiala ozimoy pshenisi //J: Seleksiya i semenovodstvo. – 1987. - №1. – B.25-26.
7. Lavronov G.A. Pshenisa v Uzbekistane. Izdatelstva «Uzbekistan». Tashkent-1969, 336 s.
8. Lukyanenko P.P. Itogi seleksii ozimoy pshenisi na Kubani. «Seleksiya i semenovodstvo» 1975 №5. S.18-21.
9. Pushkarenko A.Ya. Osobennosti stroeniya proxodyashey sistemi kolosonosyashix mejdouzliy u razlichnix sortov ozimoy pshenisi: Sb. Tr. Fiziologicheskije aspekti produktivnosti ustoychivosti ozimoy pshenisi k stressovim vozdeystviyam. –Odessa, 1984. –B. 145-150.
10. Udachin R.A., Shaxmedov I.Sh. Pshenisi v Sredney Azii. –Toshkent: Fan, 1984. – 134 b.
11. Qurbonov G‘.Q. Donli ekinlar urug‘shunosligi. Q/x oliy o‘quv yurtlarining agronomiya fakulteti studentlari uchun qo‘llanma. T. “O‘qituvchi”, 1980. -B.112.
12. G‘aybullaev G‘.S. Kuzgi bug‘doy urug‘chiligida sifatli urug‘ va mo‘l hosil olishda ekish va o‘g‘it meyorlaring tasiri. Qishloq taraqqiyoti va faravonligini oshirishda agrar fanlar yutuqlarining o‘rni. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya. Samarqand-2009 y. 247-249 betlar.